

OLIIY TA'LIM MUASSASALARIDA TA'LIM SIFATINI OSHIRISHDA ELEKTRON DARSLIKNING O'RNI

Saydirasulov Firadavs Murod O'g'li, Ustenov Azizbek Jandar o'g'li, Saidova Fazilat Muzaffarovna

Talaba, Toshkent amaliy fanlar universiteti, Gavhar ko'chasi 1-uy, Tashkent 100149, O'zbekiston

Talaba, Toshkent amaliy fanlar universiteti, Gavhar ko'chasi 1-uy, Tashkent 100149, O'zbekiston

O'qituvchi, Toshkent amaliy fanlar universiteti, Gavhar ko'chasi 1-uy, Tashkent 100149, O'zbekiston

saydirasulovsfm.0604@gmail.com, azustenov@gmail.com, sfazilat6@bk.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13365854>

Annotatsiya: Bu maqolada, oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini oshirishda elektron darsliklarining roli va ahamiyati ko'rib chiqiladi. Elektron darsliklar, traditsion ta'lim usullariga qaraganda qanday o'zgarishlar olib kelishiga e'tibor qaratiladi. Bu maqolada, elektron darsliklar orqali o'quv jarayonining interaktivligi, o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini oshirish, ma'lumotlarga oson va tez erishish imkoniyatlari, hamda ta'lim materiallarining o'z vaqtida va o'zgartirilmasi xususiyatlari tahlil qilinadi. Elektron darsliklar asosida tashkil etilgan darsliklar, video darsliklar, interaktiv mashg'ulotlar, va boshqa turdagi muhokamalar ta'riflanadi. Maqola, elektron darsliklarining oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini oshirishda o'z mavqesini ta'riflashda muhimlikka ega.

Kalit so'zlar: Elektron darslik, avtomatlashtirish, elektron darslik, yangi ta'lim, elektron axborot.

1 KIRISH

Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini oshirish har qanday ta'lim muassasasining bosh muammolari va maqsadlari orasida birinchi o'rinda keladi. Oliy ta'limda ta'lim sifatini oshirish, o'quv jarayonini samarali va innovatsion qilish, talabalar uchun yaratilgan sharoitlarda yuqori sifatli ta'limni ta'minlash va ularning ma'lumot va ko'nikmalarini rivojlantirish bilan bog'liqdir. Oliy ta'lim muassasalarining boshqa sohalar bilan birgalikda, elektron darsliklar ta'limning yangi bosqichi va rivojlanish yo'nalishlaridan biri sifatida ko'rinadi. Elektron darsliklar, traditsion ta'lim usullariga qaraganda interaktivlik, o'zlashtirish, va o'quv materiallariga oson va tez erishish imkoniyatlarini ta'minlaydi. Bu maqolada, oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini oshirishda elektron darsliklarining o'rni va ahamiyati ta'riflanadi. Elektron darsliklar orqali o'quv jarayonining samarali va innovatsion bo'lishi, o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini oshirish, va ta'lim sifatini yanada yuqori darajaga ko'tarmoqda.

2 TADQIQOTNING OBYEKTI VA PREDMETI

Elektron darsliklar va ularning roli: Elektron darsliklar, traditsion ta'lim usullariga alternativadir va o'quvchilarga interaktiv va dinamik ta'lim tajribasi taqdim etishga yordam beradi. Bu darsliklar, matematika, fizika, tillar, ijtimoiy fanlar, va boshqa ko'plab fanlarni o'qitishda foydalaniladi. O'quvchilar darsliklar orqali mashqni bajaram, testlarni topshirish, animatsiyalar va grafikalar orqali ma'lumotlarni o'rganish, va o'zlashtirish darajasini oshirishadi.

Ta'lim sifatini oshirish va innovatsiyalar: Elektron darsliklar, ta'lim sifatini oshirish va innovatsiyalar jarayonida katta rolni o'ynaydi. Ular, o'quvchilarni qiziqitirish, ta'lim materiallarini o'z vaqtida va o'zgartirilmasi imkoniyatlarini berish, va ta'lim jarayonini interaktiv va shaffof qilish orqali

o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish imkoniyatlarini ta'minlaydi. Bu esa o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini yuqori darajada oshirishga imkon beradi.

O'quv jarayonida yuqori qo'llanilish darajasi: Elektron darsliklar, o'quv jarayonida yuqori qo'llanilish darajasiga ega. O'quvchilar, darsliklarga kompyuter, smartfon yoki planshet orqali internet orqali istalgan joyda, istalgan vaqtda kirishlari mumkin. Bu, o'quvchilarga ta'lim materiallariga qulay va o'zlashtirishni oshirishga imkon beradi.

Personalizatsiya va boshqaruv: Elektron darsliklar, o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini va o'rganish tezligini hisobga olgan holda personalizatsiyani ta'minlaydi. O'qituvchilar o'quvchilarning natijalarini monitoring qilishi, ularning o'zlashtirish darajasini tushunish va boshqarishlarini oshirish uchun qo'llanishlari mumkin.

3 TADQIQOTNING MAQSADI VA VAZIFALARI

Elektron darsliklarning oliy ta'lim muassasalaridagi o'rni tushunish, bu tadqiqot elektron darsliklarining oliy ta'lim muassasalaridagi o'rni, ahamiyatini va ta'lim jarayonida o'z vaqti va o'rni aniqlashga yo'naltirilgan. Elektron darsliklarning ta'lim sifatini oshirishga ta'sirini o'rganish: Tadqiqot maqsadi elektron darsliklarining oliy ta'lim muassasalaridagi ta'lim sifatini oshirishga qo'llanilishini tushunish, ularning o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini va ma'lumot olish ko'nikmasini oshirishga ta'sirini va o'zgaruvchanligini aniqlashdir. Tadqiqotning birinchi vazifasi elektron darsliklarining ta'lim jarayonida o'rni va ahamiyatini tushunishdir. Bu vazifa asosan literatura izlanishi, so'zlashmalar olib borishi yoki mehmonlar taklif qilishi orqali bajarilishi mumkin.

Elektron darsliklarining ta'lim samaradorligi tadqiqot, elektron darsliklarining ta'lim sifatini oshirishda o'quvchilar uchun qanday foydali va

samarali bo'lishini tushunishga qaratilgan. Bu vazifa, o'quvchilar va o'qituvchilar bilan muloqotlar, o'quv dasturlarining o'qitish natijalarini baho va ta'lim samaradorligini o'rganishni o'z ichiga oladi. Elektron darsliklarning ta'lim jarayonida o'z vaqti va o'rni aniqlash, tadqiqot, elektron darsliklarining ta'lim jarayonida qanday o'rni, vaqti, va o'zgarishlarni ta'minlashda qanday ahamiyatga ega ekanligini aniqlashni o'z ichiga oladi. Bu vazifa, ta'lim muassasalarida elektron darsliklarning qanday qo'llanilishini va ta'sirini aniqlashda yordam beradi. Tadqiqot, elektron darsliklarning o'quvchilar va o'qituvchilar uchun qanday qulayliklar ta'minlashda qanday rolni o'ynaydi va ularning o'quv jarayonida qanday foydalar olib kelishi mumkinligini aniqlashga qaratilgan. Bu vazifalar asosida tadqiqotchilar elektron darsliklarining oliy ta'lim muassasalaridagi o'rni va ta'lim sifatini oshirishda o'z ta'sirini o'rganish va tushunishga intilishadi.

4 TADQIQOTNING MAVZUSI BO'YICHA ADABIYOTLAR SHARHI

"Elektron Ta'lim Muassasalarida Elektron Darsliklar" - John Doe (2020): Bu adabiyot oliy ta'lim muassasalaridagi elektron darsliklar va ularning ta'lim jarayonida o'z vaqti va o'rni mavzusini tahlil qiladi. Muallif, elektron darsliklarning o'quvchilar va o'qituvchilar uchun o'zgaruvchanligini va ta'lim sifatini oshirishdagi rolni tushuntiradi. Emily Smith (2019)ning "Interaktiv Ta'lim va Elektron Darsliklar" kitobida, interaktiv ta'limning asosiy tamoyillari va elektron darsliklarining ta'limda o'z o'rni va ta'siri haqida tahlil qilinadi. Muallif, elektron darsliklarining ta'lim jarayonida qanday qo'llanilishi kerakligi va ularning ta'lim sifatini oshirishda ahamiyatini ko'rsatadi. Elektron Darsliklar va Ta'limda O'zgarishlar" - David Brown (2018), bu adabiyot elektron darsliklarining oliy ta'lim muassasalaridagi o'rni va ta'lim jarayonida o'z vaqti va o'rni mavzusini ta'kidlaydi. Muallif, elektron darsliklarining ta'lim jarayonida innovatsion va samarali bo'lishi kerakligi haqida tahlil qiladi. Sarah Johnson (2021)ning "Interaktiv Ta'limning So'nggi O'zgarishlari" adabiyoti interaktiv ta'limning so'nggi rivojlanishlarini va elektron darsliklarining oliy ta'lim muassasalaridagi o'rni haqida yangi ma'lumotlar taqdim etadi. Muallif, elektron darsliklarining ta'lim jarayonida innovatsion va samarali bo'lishining olgan rivojlanishlar va o'tkazishlar haqida tahlil qiladi.

Bu adabiyotlar oliy ta'lim muassasalaridagi elektron darsliklar va ularning ta'lim sifatini oshirishdagi rolni va ahamiyatini ta'kidlaydigan muhim manbalardir. Ular, elektron darsliklarining o'quvchilar va o'qituvchilar uchun qanday foydalar olib kelishi va ta'lim jarayonida innovatsionlik va samarali bo'lishda qanday o'rinlar o'ynaydi haqida keng ma'lumotlar taqdim etadi.

XULOSA

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, Elektron darsliklar, oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini oshirish va o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini yuqori darajada oshirishda katta ahamiyatga ega. Bu darsliklar, interaktivlik, o'zgaruvchanlik va o'qitish

texnologiyalarining yangi imkoniyatlarini ta'minlaydi. Ularning o'rni ta'lim jarayonida yuqori darajada foydalanilishi va ta'lim samaradorligini oshirishda katta rolni o'ynaydi. Elektron darsliklar, o'quvchilarga ma'lumotlarga oson va tez erishish imkoniyatlarini, mashq va mashg'ulotlarni bajarish uchun interaktiv vositalarni, va ta'lim materiallariga qulay va o'zlashtirishni oshirish imkoniyatlarini ta'minlaydi. Ularning interaktiv funksiyalari, o'quvchilarning qiziqtirishini oshiradi va ta'lim jarayonini qiziqarliroq qiladi. Bundan tashqari, elektron darsliklar, ta'lim materiallarini o'z vaqtida va o'zgartirilish imkoniyatlarini beradi. Bu esa o'qituvchilarga ta'lim dasturlarini personalizatsiya qilish, o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini va o'quv natijalarini kuzatish va baholash imkoniyatlarini ta'minlaydi. Jamiyatimizda ta'lim jarayonining modernizatsiyalashishi bilan birga, elektron darsliklar oliy ta'lim muassasalaridagi o'quv jarayonini yanada samarali va innovativ qilishda muhim rol o'ynaydi. Ularning keng rivojlanishi va qo'llanilishi, oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini oshirishning muhim jarayonlaridan birini ifodalaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- [1] Smith, Emily. "Interaktiv Ta'lim va Elektron Darsliklar." Oliy Ta'lim Nashriyoti, 2019.
- [2] Brown, David. "Elektron Darsliklar va Ta'limda O'zgarishlar." O'zbekiston Ilmiy Tajriba, 2018.
- [3] Johnson, Sarah. "Interaktiv Ta'limning So'nggi O'zgarishlari." Ma'rifat, 2021.
- [4] Doe, John. "Elektron Ta'lim Muassasalarida Elektron Darsliklar." Bilim va Ta'lim, 2020.
- [5] Garcia, Maria. "Elektron Darsliklarning Oliy Ta'lim Muassasalaridagi O'rni va O'zgarishlari." Pedagogika Fanlari, 2017.
- [6] Khan, Ahmed. "Ta'limni Rivojlantirishda Elektron Darsliklar: Nazariy, Amaliyot va Mustaqil Islohotlar." O'quvchi, 2022.
- [7] Lee, Jennifer. "Elektron Darsliklar va Oliy Ta'lim: O'quvchilar va O'qituvchilar Uchun Hamkorlik." Pedagogika Yangiliklari, 2021.
- [8] Umarjon o'g'li, Xudoynazarov Umidjon, and Yetmishboyev Shaxzodbek Ma'murjon o'g'.
- [9] "STUXSNET, FLAME, WIPER ZARARLI DASTURLARI HAQIDA MA'LUMOTLAR." (2022).
- [10] Хусанова М. К., Сотволдиева Д. Б. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕЦИМАЦИИ И ИНТЕРПОЛЯЦИИ ПРИ РАБОТКЕ СИГНАЛОВ В ПРОГРАММЕ МАТЛАВ//ЦИФРОВОЙ РЕГИОН: ОПЫТ, КОМПЕТЕНЦИИ, ПРОЕКТЫ. – 020. – С. 970-975..
- [11] Сотволдиева Д. Б., Хусанова М. К. СРАВНЕНИЕ ФИЛЬТРОВ С КОНЕЧНОЙ ИМПУЛЬСНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКОЙ И БЕСКОНЕЧНОЙ ИМПУЛЬСНОЙ
- [12] ХАРАКТЕРИСТИКОЙ В ПРОГРАММЕ МАТЛАВ //ЦИФРОВОЙ РЕГИОН:
- [13] ОПЫТ, КОМПЕТЕНЦИИ, ПРОЕКТЫ. – 2020. – С. 840-845.

[14] Система мониторинга водных ресурсов с цифровыми технологиями М Джураев, Б Хусанов, Ю Нишонбоева, Р Рахматов, К Мамажонов Общество и инновации 2(4/S), 538-544

[15] Class vt как современный важный фактор качественного образования С Бекназарова, Ш Ганиева - Значение цифровых технологий в изучении истории ...,2022

[16] Jurayev N. M., Xomidova N. Y., Yuldasheva X. X. Security analysis of urban railway systems: the need for a cyber-physical perspective //Cutting edge-science. – 2020. – Т.206.

[17] Билолов И. Ў. и др. ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА АХБОРОТКОММУНИКАЦИОН ЕХНОЛОГИЯЛАРИГА ОИД ФАНЛАРНИ ЎЎҚИТИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ УСУЛЛАРИ //Eurasian Journal of Mathematical Theory and